

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3744247>
УДК 37.02

Черепанова А.Л.

Черепанова Анастасия Леонидовна, старший преподаватель, Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15. E-mail: anastlcher@mail.ru.

Особенности обучения современных студентов

Аннотация. Обучение студентов требует постоянного поиска эффективных форм и методов, соответствующих направлению развития общества, существующему стилю мышления обучающихся и современным трендам образования. Работа над совершенствованием методов обучения не будет эффективна без обращения к мнению студентов и диалога с ними. В статье представлены результаты анкетирования студентов 1 курса, направленного на определение отношения студентов к традиционным формам и методам обучения при изучении информатики и установление возможностей сети Интернет, которые используют студенты в обучении.

Ключевые слова: Интернет, информатизация, информатика, обучение, мышление, цифровизация, ювенойя.

Cherepanova A.L.

Cherepanova Anastasiia Leonidovna, senior lecturer, Irkutsk State Transport University, 664074, Russia, Irkutsk, Chernyshevskogo str., bld. 15. E-mail: anastlcher@mail.ru.

Features of teaching modern students

Abstract. Training of students requires constant search for effective forms and methods that correspond to the direction of society development, the existing style of student's thinking and modern trends in education. Working on improving teaching methods will not be effective without addressing the opinions of students and having a dialogue with them. The article presents the results of a survey of 1st year students aimed at determining student's attitude to traditional forms and methods of learning in the computer science study and establishing the capabilities of the Internet, which students use in training.

Key words: Internet, informatization, informatics, education, thinking, digitalization, juvenoia.

Вопрос поиска эффективных форм и методов обучения не теряет своей актуальности. Процесс информатизации образования был направлен на «обеспечение системы образования информационными средствами, продукцией и технологиями с целью совершенствования механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков данных; совершенствования методологии отбора содержания, методов и организационных форм обучения и воспитания; создания методик, ориентированных на

развитие интеллекта учащихся, на формирование у них способности самостоятельно осуществлять информационно-поисковую и экспериментально-исследовательскую деятельность; разработки компьютерных тестирующих и диагностирующих методик, обеспечивающих объективный, систематический и оперативный контроль и оценку уровня знаний учащихся» [2 с. 113]. Процесс информатизации позволил использовать дистанционное обучение как отдельно, так и в интеграции с традиционными формами обучения. Преподаватели сего-

дня активно используют виртуальные обучающие среды.

На смену процесса информатизации приходит цифровизация, являющаяся сегодня главным трендом российского образования. Внедрение цифровизации в систему образования связывают с возможностью получения непрерывного образования и его индивидуализации, необходимого для современного человека.

Можно сказать, что введение цифровых технологий в процесс обучения будет выступать начальным этапом «социализации» в цифровом мире будущей профессиональной сферы студента.

Любые нововведения в образовании вызывают дискуссии в среде преподавателей. Например, обсуждались и обсуждаются до сих пор плюсы и минусы дистанционного обучения направленного на то, чтобы студент мог самостоятельно получать знания. Не останавливаются споры об эффективности использования тестирующих программ для проверки знаний обучающихся.

К сожалению, не все преподаватели принимают изменения в формах обучения, соответствующих тенденциям развития всех сфер общества, в том числе и связанными с особенностями мышления молодого поколения. Такое нежелание, отчасти, определяет процесс, называемый «ювенойя». А.В. Голубинская, ссылаясь на автора этого термина социолога Д. Финкельхора, указывает, что «ювенойя подразумевает под собой преувеличенный страх о влиянии социальных изменений на детей и молодежь, тенденцию враждебно и с подозрением оценивать жизнь молодых в условиях современности» [3, с. 154]. И в настоящее время некоторые преподаватели вузов полностью отрицают применение таких систем обучения как Moodle.

Одно из исследований современной российской молодёжи [1, с. 5] показало, что студенты в основном потребляют информацию маленькими порциями. Для них важно наглядное представление информации, преобладание картинок над текстом. Среднее время концентрации на

одном объекте составляет не более 8 секунд. Современные студенты воспринимают и анализируют реальность через контент сети Интернет. Не все преподаватели учитывают эти особенности в своих методах обучения, что может привести в дальнейшем к неэффективности обучения.

Возникает вопрос о том, следует ли отказываться преподавателям от традиционных форм обучения студентов? «Комфортны» ли для современных студентов такие формы подачи учебного материала и считают ли обучающиеся их устаревшими?

В статье под традиционными формами и методами обучения информатике и информационным технологиям будем считать следующие:

– лекции с применением и без применения информационных технологий. Общение преподавателя со студентами происходит в лекционной аудитории. Материал со схемами, таблицами, рисунками размещается на слайдах презентаций. Преподаватель использует показ выполнения заданий в приложениях.

– лабораторные работы. Традиционные формы проведения лабораторных работ по информатике и информационным технологиям состоят в репродуктивном выполнении заданий в программных приложениях по описаниям, разработанным преподавателями. Такой вывод сделан на основании анализа учебных пособий [4, с. 41; 5, с. 58; 6, с. 41].

Несмотря на то, что студенты в повседневной жизни постоянно используют Интернет и цифровые технологии, наблюдается такая тенденция, что для разъяснения материала на занятии студенты не всегда самостоятельно обращаются к поиску материала в сети Интернет.

На видеохостингах размещается различный материал по выполнению заданий по информатике с подробным объяснением. Необходимо понять интересна ли студентам такая форма подачи материала, предпочитают ли они её традиционным формам обучения?

Среди студентов 1 курса Иркутского государственного университета путей сообщения после 1 семестра обучения было проведено анкетирование на дисциплинах «Информатика» и «Информационные технологии». В анкетировании приняли участие 110 студентов. Опрос обучающихся проводился с целью определить:

- отношение студентов к традиционным формам обучения;
- возможности сети Интернет, которые используют студенты для подготовки к занятиям.

Результаты анкетирования показали, что более 60% обучающихся не чувствуют своё преимущество перед поколением, которое не так активно использует возможности Интернета, социальных сетей, смартфонов. Но студенты указывают, на то, что они более быстро могут найти информации в сети Интернет, знают как эффективно использовать современные технологии в поиске информации. При этом несколько студентов выразили мнение, что на фоне этого преимущества они не могут быстро анализировать информацию в книгах и запоминать материал. Для подготовки к занятиям только 5% обучающихся скачивают книги из сети.

Чтобы использовать эффективные формы обучения, нужно понимать, что у обучающихся уже изменилось отношение к возможностям сети Интернет. Например, большинство студентов не пользуются электронной почтой, а только используют мессенджеры. Также для большинства студентов именно сеть Интернет является источником получения новостей. К просмотру новостей по телевизору обращается чуть более 1% студентов. Более 55% студентов контент сети Интернет, а именно содержимое сайтов, считают достоверным источником информации.

С фразой «Зачем запоминать учебный материал, когда всё быстро можно найти в Интернете?» согласились только 9% опрошенных, более 75% выразили своё несогласие.

16% обучающихся считают, что содержимое сети Интернет не может заменить преподавателя. Мнение о том, что на 25 и 50 процентов ресурсы сети могут заменить преподавателя выразили 45% и 35% опрошенных соответственно. Студенты первого курса указали, что очное проведение лекций дисциплинирует их в учёбе.

Студенты для подготовки к занятиям практически не пользуются учебниками. По их мнению, информацию в учебниках необходимо находить, анализировать, а сеть Интернет по запросам выдаёт именно нужную и обработанную информацию. К сожалению более 56% обучающихся ответили, что для обучения они предпочтут учебникам слайды презентаций со схемами и картинками и с минимальным количеством текста.

Вызвали интерес ответы обучающихся об «устаревших» формах обучения. 82% студентов считают, что среди традиционных лекций, семинарских занятий и лабораторных работ нет устаревших форм. Также, более 70% опрошенных считают, что не нужно отказываться от записи лекционного материала в конспект и от выполнения лабораторных работ, несмотря на то, что весь материал можно найти в сети Интернет. Менее 25% вместо традиционной формы лабораторных работ выбрали бы просмотр видео с объяснением выполнения заданий. Остальные студенты предпочли существующую форму обучения на лабораторных работах по информатике и информационным технологиям.

Для современного студента большая часть общения со сверстниками происходит в социальных сетях. Но только 31% опрошенных размещение учебного материала в социальных сетях посчитали наиболее «комфортной» формой представления материала, 6% ответили, что интерес к учёбе бы повысился, у остальных анкетированных в ответах указано, что их отношение к учёбе не изменилось бы.

К материалу видеохостингов для подготовки к занятиям по информатике и информационным технологиям обраща-

ются только 37% анкетированных. Это показывает не высокий уровень самостоятельности студентов в подготовке к занятиям.

В заключении отметим, что полученные результаты анкетирования будут использованы для поиска форм и методов обучения студентов. Для обучающихся сегодня важна возможность быстрого поиска нужной информации, при этом преподаватели наблюдают снижение уровня критического мышления студентов при оценке найденного материала. Студенты редко обращаются не только к печатным учебным пособиям, но и к их версиям в электронном виде в сети Интернет.

Следует отметить, что, не смотря на большое количество современных технологий и ресурсов для обучения, предлагаемых в сети Интернет, значительное

количество студентов считают, что традиционные формы проведения лекций, семинарских занятия и лабораторных работ не являются устаревшими. Студентам важен диалог с преподавателем на занятиях и контроль преподавателя.

Преподавателям не следует отрицать новые формы и технологии обучения, а интегрировать их с традиционными формами. Необходимо понимать, что мышление студента – это социально обусловленное явление, его развитие подчиняется общественным явлениям. Это подтвердили и результаты анкетирования.

Если преподаватель не будет использовать современные технологии в обучении сегодня, то мы не получим специалиста, способного конкурировать на рынке труда в цифровом обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 30 фактов о современной молодёжи. URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf
2. Вишняков С. М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М. : НМЦ СПО, 1999. 538 с.
3. Голубинская А. В. Ювенойя в контексте проблемы поколений // Сибирский философский журнал, 2016. № 4. С. 153-162.
4. Грошев А.С. Информатика : лабораторный практикум. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 159 с. : ил. URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428590>
5. Информатика : лабораторный практикум / авт.-сост. Е. Н. Новикова ; Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. 178 с. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494704>
6. Черепанова А. Л. Информатика: лаб. практикум. Иркутск : ИрГУПС, 2015. 116 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 30 faktov o sovremennoj molodjozhi. URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf
2. Vishnjakov S. M. Professional'noe obrazovanie: Slovar'. Kljuhevye ponjatija, terminy, aktual'naja leksika. M. : NMC SPO, 1999. 538 s.
3. Golubinskaja A. V. Juvenojja v kontekste problemy pokolenij // Sibirskij filosofskij zhurnal, 2016. № 4. S. 153-162.
4. Groshev A.S. Informatika : laboratornyj praktikum. Moskva ; Berlin : Direkt-Media, 2015. 159 s. URL : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428590>
5. Informatika : laboratornyj praktikum / avt.-sost. E. N. Novikova ; Severo-Kavkazskij federal'nyj universitet. Stavropol' : Severo-Kavkazskij Federal'nyj universitet (SKFU), 2018. 178 s. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494704>
6. Cherepanova A. L. Informatika: lab. praktikum. Irkutsk : IrGUPS, 2015. 116 s.

Поступила в редакцию 30.03.2020.
Принята к публикации 01.04.2020.

Для цитирования:

Черепанова А.Л. Особенности обучения современных студентов // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 71-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Cherepanova.pdf>